

MEVA-SABZAVOTLARNI SAQLASHDA VA QAYTA ISHLASHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
MASALALARI

Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi

“Iqtisodiyot” kafedrasini o‘qituvchisi

Farg‘ona politexnika instituti

Tel: 998944993322

Email: Dildil677091@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasidan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish masalalari ko‘rib chiqiladi. Muallif o‘z maqolasida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni hisobga olgan holda ushbu sohaga oid dolzarb masalalarni ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, meva-sabzavot, innovatsion texnologiyalar, eksport

Keyingi yillarda Respublikamizda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va yetishtirish bo‘yicha hamda qishloq xo‘jalik xom ashyolarini qayta ishlashga qaratilgan bir [qator qonunlar qabul qilinib](#), amalda tadbiriq etilmoqda. Vazirlar Mahkamasi tomondan “Paxta ekin dalalarini qisqartirib, meva-sabzavot ekinlarining maydonlarini kengaytirish” va “meva-sabzavotlarni saqlash va qayta ishlashni rivojlantirish”ga bag‘ishlangan qonunlari shular jumlasidandir. Shu sababli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va ularni qayta ishlashni samarali tashkil etish aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishga yordam beradi.

Ma‘lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, xususan, meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan sohani bozor munosabatlariga o‘tish jarayonida meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ustuvor

yo‘nalishlar sifatida katta e‘tibor qaratilmoqda. Zero, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarda sotish hisobiga mamlakat valyuta tushumining sezilarli qismi shakllanayotganligi ham sohani tubdan isloh qilish va jadal rivojlantirishning ustuvorligidan dalolat beradi.

Xususan, so‘nggi yillarda bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Bularga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi “O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5388 va 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853 sonli farmonlari hamda 2018 yil 17 oktyabrdagi “Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3978, 2019 yil 14 martdagi “Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4239 qarorlarini keltirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi PF-5388-son «O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi, 2018 yil 26 apreldagi PQ-3680-son «Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, 2018 yil 12 yanvardagi 24-son «Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, 2017 yil 6 yanvardagi PQ-2716-son «2017-2018 yillarda meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash va chuqur qayta ishlash quvvatlarini tashkil etishni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida»gi, 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi, farmon va qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu ma‘ruzalar matni ham muayyan darajada xizmat qiladi.

Ayni paytda meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash masalalari ayniqsa dolzarb bo‘lib bormoqda. Ma‘lumki, O‘zbekistonning bu boradagi salohiyati juda

keng va rang-barangdir. Bu soha mutaxassislarining fikricha, mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilari ichki bozorimizni ana shu mahsulotlar bilan to'ldirishi, qo'shimcha ravishda mazkur mahsulotlarning ma'lum bir qismini eksport qilish imkoniyati ham bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishda esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalardan foydalanishga e'tibor qaratish lozim. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashga tegishli. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish seryog'in bahor va jazirama yoz oylariga to'g'ri keladi. Shu boisdan bu mahsulotlarni imkoniyati boricha, nobud qilmasdan yig'ib olish va birlamchi qayta ishlashni to'g'ri [tashkil qilmasdan turib](#), aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'liq ta'minlab bo'lmaydi. Dala ekinlarining hosili ortib borgan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham takomillashib, yangi zamonaviy omborxonalar va qayta ishlash korxonalari bunyod etilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashni istardimki, O'zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish salohiyati ancha keng va uni aholi farovonligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda har tomonlama rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1, 70-80.
2. Xamdamova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE INTRODUCTION OF ELEMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY. *Экономика и социум*, (7), 70-75.
3. Худойберганова, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК ТРУДА: МИРОВОЙ ОПЫТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ. *Экономика и социум*, (7), 468-474.
4. Худойберганова, Д. А. (2020). Фарғона вилояти саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилишнинг долзарб масалалари/Д. Худойберганова.

5. Худойберганава, Д., & Кодирова, С. (2020). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
6. Khudoyberganova, D. (2020). TO THE PROBLEMS OF INNOVATION INTO THE EDUCATIONAL PROCESS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(10), 396-399.
7. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). TO IMPROVEMENT OF EXISTING PERSONNEL MANAGEMENT MECHANISMS IN LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46.
8. KHUDOYBERGANOVA, D. A. (2021). CURRENT TRENDS IN TRADE AND INTERMEDIARY ACTIVITIES ON WORLD MARKETS. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 271-278.
9. Xudoyberganova, D. A. Q. (2022). O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEVASABZAVOTCHILIKKA IXTISOSLASHGAN KORXONALAR IQTISODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 282-287.
10. Muminova, E. A., & Solijonov, S. (2022). FEASIBLE FUTURE OF APPLYING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY TO DIGITALIZED NATIONAL ECONOMY. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 70-76.
11. Musaevna, U. Z. (2021). To Improve The Approaches Of The Personnel Management Mechanism In The Light Industry. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 296-299.